

MAQOLLAR VA ODOB AXLOQ: AN'ANAVIY QADRIYATLAR ASOSIDA INNOVATSION YONDASHUV

Dilnoza Badriddinova Najmiddinovna

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi

dilnozabadriddinova@gmail.com

Telefon :97-423-58-01

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19178028>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek xalq og'zaki ijodining muhim qismlaridan biri bo'lgan maqollarni zamonaviy ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning ahamiyati yoritiladi. Muallif an'anaviy qadriyatlar negizida shakllangan xalq maqollarining ma'naviy-tarbiyaviy salohiyatini tahlil etgan holda, ularni innovatsion pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Jumladan, interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar va o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga moslashtirilgan yondashuvlar orqali maqollardan dars jarayonida samarali foydalanish yo'llari bayon etilgan. Shuningdek, maqolada maqollar orqali o'quvchilarda ijtimoiy faol pozitsiyani shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni rivojlantirish, tanqidiy fikrlashni kuchaytirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari maqollarni nafaqat til va adabiyot fanlarida, balki boshqa fanlarda ham ta'limiy hamda tarbiyaviy vosita sifatida qo'llash mumkinligini ko'rsatadi.

Tayanch so'zlar:

Milliyqadriyatlar, tarbiya vositasi, og'zaki ijod, o'git, zamonaviy ta'lim, innovatsion metodlar, tarbiyaviy ahamiyat, axloqiy tarbiya, o'quv jarayoni, integratsiya, didaktik material, multimediya vositalari, pedagogik texnologiyalar, o'quvchi faolligi, hayotiy tajriba, milliy o'zlik, madaniy meros, ko'rgazmali o'qitish.

Har bir xalqning ma'naviy boyligi, avvalo, uning og'zaki ijodida namoyon bo'ladi. Xalq og'zaki ijodining eng ixcham, mazmunan teran va tarbiyaviy jihatdan ta'sirchan janrlaridan biri maqollardir. Maqollar xalqning ko'p asrlik hayot tajribasi, dunyoqarashi, mehnat faoliyati, axloqiy qarashlari hamda turmush mezonlarini mujassamlashtirgan hikmatli so'zlardir. Ular insonni ezgulikka, tartib-intizomga, o'dobga, mehr-oqibatga, sabrga va halollikka undaydi.

Bugungi globallashuv davrida yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Bu borada maqollar alohida pedagogik ahamiyatga ega. Chunki ular sodda, lo'nda, ta'sirchan va esda qoladigan shaklda o'dob-axloq mezonlarini ifodalaydi. Shu jihatdan qaraganda, maqollar yosh avlod qalbiga axloqiy g'oyalarni singdirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Maqollarning xalq hayotidagi o'rni

Maqollar xalqning tarixiy xotirasi, turmush falsafasi va ma'naviy mezonlarining badiiy ifodasidir. Ular avloddan avlodga o'tib, insonlarning xulq-atvori, muomala madaniyati va hayotga munosabatini shakllantirib kelgan. O'zbek xalq maqollarida o'dob, hurmat, mehnat, qanoat, sabr, adolat, rostgo'ylik kabi tushunchalar yetakchi o'rin egallaydi.

Masalan, "O'dob – kishining ziynati", "Yaxshi xulq – inson ko'rki", "Kattaga hurmatda bo'l, kichikka izzatda bo'l" kabi maqollar bevosita axloqiy tarbiyaga xizmat qiladi. Bu kabi hikmatli iboralar insonni nafaqat yaxshi xulqli bo'lishga, balki jamiyatda o'z o'rnini to'g'ri anglashga ham undaydi.

Maqollar xalqning ruhiy-ma'naviy dunyosini aks ettiradi. Shu bois ular faqat til boyligi yoki badiiy meros emas, balki tarbiya vositasi hamdir. Ayniqsa, oilada, maktabda va mahalla muhitida maqollardan foydalanish yoshlarning ma'naviy kamolotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Odob-axloq tushunchasining mazmuni

Odob-axloq insonning jamiyatdagi xatti-harakati, boshqalar bilan muomalasi, ichki madaniyati va ma'naviy qiyofasini belgilovchi mezonlar majmuasidir. Odob insonning tashqi ko'rinishidagi nazokat, muomala madaniyati va xushfe'lligini bildirsa, axloq uning ichki dunyosi, e'tiqodi, vijdoni va fazilatlarini ifodalaydi.

Sharqona tarbiya tizimida odob-axloq masalasi doimo ustuvor bo'lib kelgan. Otabobolarimiz bolani avvalo odobli, hayo-iboli, kattani hurmat qiladigan, kichikka mehribon, rostgo'y va mehnatsevar qilib tarbiyalashga alohida ahamiyat berganlar. Shu ma'noda maqollar xalq pedagogikasining eng muhim vositalaridan biri bo'lib, odob-axloq me'yorlarini xalqona usulda ifodalaydi.

Masalan, "Avval salom, keyin kalom" maqoli muomala odobining muhim qoidasini ko'rsatadi. Insonning tarbiyasi ekanligi, avvalo, uning salomlashish madaniyatida namoyon bo'ladi. Yoki "Tilga e'tibor – elga e'tibor" maqoli nutq madaniyati va odobli so'zlashning jamiyatdagi o'rni naqadar muhim ekanini ifodalaydi.

Maqollarda an'anaviy qadriyatlarning ifodalanishi

O'zbek xalq maqollarida an'anaviy qadriyatlar juda boy va rang-barang tarzda aks etgan. Ular orasida oilaparvarlik, kattalarga hurmat, kichiklarga mehr, mehnatsevarlik, sabr-qanoat, vatanparvarlik, rostgo'ylik, do'stlik va hamjihatlik alohida o'rin tutadi.

Kattaga hurmat va kichikka izzat

Sharq tarbiyasining asosiy mezonlaridan biri kattaga hurmat ko'rsatishdir. Bu g'oya ko'plab maqollarda o'z ifodasini topgan: "Kattani katta bil, kichikni kichik bil", "Keksani e'zozlagan kam bo'lmas". Bunday maqollar yoshlarni yoshi ulug'larga ehtirom bilan munosabatda bo'lishga, ularning duosini olishga undaydi.

Mehnatsevarlik va halollik

Maqollarda mehnat inson kamolotining asosi sifatida talqin qilinadi. "Mehnat qilgan to'yadi", "Halol mehnat – huzur-rohat", "Ter to'kkan elga yoqar" kabi maqollar yoshlarni halol mehnat qilishga, dangasalikdan yiroq bo'lishga chaqiradi. Bu qadriyat bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Rostgo'ylik va vijdon

Rostgo'ylik axloqning asosiy mezonlaridan biridir. "Yolg'onning umri qisqa", "Rost gapirgan yutqazmas" kabi maqollar orqali bolalarda haqiqatgo'ylik, vijdonlilik va ishonchlilik fazilatlarini shakllantiriladi. Bu maqollar insonning obro'si uning rostgo'yligiga bog'liq ekanini anglatadi.

Sabr va qanoat

O'zbek xalqining hayot falsafasida sabr va qanoat katta o'rin tutadi. "Sabrning tagi sariq oltin", "Qanoat qorin to'ydirar" kabi maqollar insonni shukronalik, chidam va matonat ruhida tarbiyalaydi. Ayniqsa, murakkab hayotiy vaziyatlarda sabrli bo'lish insonning ma'naviy yetukligini ko'rsatadi.

Do'stlik va hamjihatlik

Maqollarda ijtimoiy munosabatlarning mustahkam bo'lishi ham muhim qadriyat sifatida ko'rsatiladi. "Do'st boshga kulfat tushganda bilinadi", "Birlik bor joyda tiriklik bor" kabi maqollar insonlarni hamjihatlikka, o'zaro yordamga va sadoqatga undaydi.

Maqollarning odob-axloqiy tarbiyadagi pedagogik ahamiyati

Maqollarning tarbiyaviy qudrati, avvalo, ularning ixchamligi, ma'nodorligi va xalqchilligida namoyon bo'ladi. Ular uzoq nasihat o'rniga qisqa, lekin kuchli ta'sirga ega bo'lgan hikmat sifatida inson ongiga tez singadi. Ayniqsa, bolalar va o'smirlar tarbiyasida maqollarni qo'llash samarali natija beradi.

Birinchi, maqollar yoshlarning axloqiy tafakkurini rivojlantiradi. Ular yaxshilik va yomonlik, halollik va nopoklik, odob va odobsizlik o'rtasidagi farqni anglashga yordam beradi.

Ikkinchi, maqollar milliy tarbiya vositasi sifatida xizmat qiladi. Ular orqali yosh avlod xalqning urf-odati, qadriyatlari va ma'naviy merosi bilan tanishadi.

Uchinchi, maqollar insonda mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmasini rivojlantiradi. Chunki har bir maqol ortida chuqur hayotiy mantiq va ibrat mujassam bo'ladi.

To'rtinchi, maqollar nutq madaniyatini boyitadi. Ularni o'rinli qo'llash insonning fikrini ta'sirchan, mazmunli va obrazli ifodalashiga xizmat qiladi.

Shu sababli ta'lim jarayonida, ayniqsa, ona tili, adabiyot, tarbiya va ma'naviyat darslarida maqollardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. O'qituvchi maqollar yordamida mavzuni hayotiy misollar bilan boyitadi, o'quvchilarda axloqiy munosabat va milliy tafakkurni shakllantiradi.

Oilada va maktabda maqollardan foydalanish imkoniyatlari

Oila – tarbiyaning birinchi maskani. Bolaning ilk odobi, muomala madaniyati va axloqiy dunyoqarashi avvalo oilada shakllanadi. Shu jihatdan ota-onalar farzand tarbiyasida maqollardan unumli foydalanishlari zarur. Kundalik hayotda yuz beradigan vaziyatlarga mos maqollarni aytish orqali bolaga pand-nasihatchilik qilish mumkin. Masalan, bolaning kattalarga qo'pol muomala qilishi holatida "Odob bozorda sotilmas" maqolini keltirish ta'sirchan usul bo'lishi mumkin.

Maktabda esa maqollar ta'limiy va tarbiyaviy material sifatida katta ahamiyatga ega. Ular o'quvchilarning so'z boyligini oshiradi, nutqini rivojlantiradi va eng muhimi, axloqiy qarashlarini mustahkamlaydi. Sinfdan tashqari tadbirlarda, tarbiyaviy soatlarda, bahs-munozaralarda maqollar asosida suhbatlar tashkil etish samarali natija beradi.

Bugungi kunda texnologiyalar rivojlanib, axborot oqimi kuchaygan bir paytda yoshlarning ongiga turli g'oyalar tez kirib bormoqda. Bunday vaziyatda milliy o'zlikni saqlash, ma'naviy immunitetni kuchaytirish va yoshlarni sog'lom axloqiy ruhda tarbiyalash muhim vazifa hisoblanadi. Ana shunday sharoitda maqollar milliy tarbiyaning ishonchli vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Maqollar zamonaviy tarbiya tizimida faqat o'tmish merosi sifatida emas, balki bugungi kun uchun ham amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ma'naviy manba sifatida qaralishi kerak. Chunki ularda ilgari surilgan g'oyalar – halollik, mehnat, hurmat, sabr, mehr-oqibat, birlik va vatanparvarlik – har qanday davr uchun dolzarb fazilatlaridir.

Zamonaviy ta'lim tizimi doimiy yangilanish, texnologik taraqqiyot va global tendensiyalarga moslashuvni talab etadi. Shu bilan birga, milliy qadriyatlar, madaniy meros va xalq og'zaki ijodi – xususan maqollar – ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi. Maqollar nafaqat axloqiy-tarbiyaviy yo'nalishda, balki didaktik, psixologik va motivatsion vosita sifatida ham

dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ularni zamonaviy, innovatsion yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin. Maqollar – bu avlodlar tajribasidan elakdan o'tgan, hayotiy saboqlarni jamlagan qisqa, lo'nda va mazmunli iboralardir. Ular orqali o'quvchilarga mehnat, odob, halollik, vatanparvarlik kabi ijtimoiy qadriyatlar singdiriladi. Masalan, "O'qish — ilmning kaliti", "Bilim — boylik, aql — zebu ziynat" kabi maqollar ta'limdagi asosiy g'oyalarga xizmat qiladi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, AR/VR (kengaytirilgan va virtual reallik), onlayn platformalar ta'limning yangi bosqichiga olib chiqmoqda. Ammo bu innovatsiyalar o'zbek xalqining an'anaviy qarashlari, madaniyati va axloqiy me'yorlaridan ajralib qolmasligi kerak. Maqollarni o'quv platformalari, interaktiv darslar, mobil ilovalar va test tizimlariga integratsiya qilish orqali nafaqat bilim, balki tarbiya ham beriladi.

Innovatsion yondashuvlar asosida maqollardan foydalanish yo'llai quyidagidan iborat. Raqami kntenentda q'o'llash: Har bir mavzu yuzasidan qisqa videodarslar yoki prezentatsiyalar tayyorlanib, mavzuni yakunlashda mos maqollar bilan xulosa chiqarish mumkin. Bu o'quvchilarning mavzuni tushunish va eslab qolishiga, va tezroq yod olishiga yordam beradi. Gamifikatsiya (o'yinlashtirish) O'yin shaklida testlar yoki viktorinalarda maqollarni to'g'ri tanlash, ularning ma'nosini tushuntirish yoki muayyan hayotiy holatga moslashtirish orqali bilimni mustahkamlash mumkin. Maqollar asosida esse yoki loyiha ishlari O'quvchilar ma'lum maqollar asosida esse yozishadi yoki prezentatsiya tayyorlashadi. Masalan, "Mehnat qilgan – to'q yashar" maqoli asosida shaxsiy reja tuzish topshirig'i berilishi mumkin.

Zamonaviy dunyo tezkor texnologik taraqqiyot, raqamli transformatsiya va yangi kompetensiyalarga asoslangan ta'lim modelini shakllantirmoqda. Bunday o'zgarishlar jarayonida milliy qadriyatlarni saqlab qolish va ularni ta'limga singdirish — dolzarb va muhim masala sanaladi. Ayniqsa, xalq og'zaki ijodining yuksak namunasi bo'lgan maqollarni ta'limda qo'llash orqali o'quvchilarda nafaqat bilim, balki axloqiy dunyoqarash, estetik did va milliy o'zlikni anglash tuyg'usi shakllanadi. Ushbu maqolada maqollarni innovatsion yondashuvlar orqali zamonaviy ta'limga integratsiya qilishning afzalliklari, uslublari va istiqbollari tahlil qilinadi. Maqollar xalq donishmandligi mahsuli sifatida avloddan avlodga o'tib kelayotgan madaniy merosdir. Ular qisqa, lo'nda va mazmunli bo'lib, ko'p hollarda hayotiy haqiqatlarni umumlashtirib beradi. Maqollar orqali o'quvchilarda quyidagi qadriyatlar shakllanadi: "Yaxshilik qil, qaytar dunyo", "Odob — inson ziynati". "Mehnat qilgan — to'q yashar", "Mehnat — baxt kaliti". Bilim va o'qishning ahamiyati: "O'qish — ilmning kaliti", "Bilimli odam — kuchli odam". Bu kabi maqollar o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, hayotiy qarorlar qabul qilishga undaydi va ularda milliy g'urur, mas'uliyat hissini uyg'otadi. Zamonaviy ta'lim tendensiyalari va innovatsion yondashuvlar; Bugungi ta'lim tizimi quyidagi asosiy yo'nalishlar bilan ajralib turadi: Raqamlashtirish: Dars jarayonlarining onlayn platformalarda olib borilishi. Interaktivlik: Multimedia vositalari, animatsiyalar, interaktiv taqdimotlar orqali darsni jonlantirish. Talabaga yo'naltirilgan yondashuv: O'quvchining individual qiziqishlari, ehtiyojlari va psixologik holatini inobatga olish. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi orqali fanlararo integratsiya. Shunday bir muhitda maqollarni innovatsion metodlar orqali o'qitish, bu jarayonga milliy-ma'naviy ruh bag'ishlaydi va ta'limning kontekstual, ya'ni hayotga yaqin bo'lishini ta'minlaydi. Raqamli vositalarda integratsiya; Maqollarni animatsiyalashgan videoroliklar shaklida darsga qo'shish. O'quv platformalarda har bir mavzu uchun maqollarni eslatma sifatida kiritish. AI (sun'iy intellekt) orqali maqollarni tematik tahlil qilish va tarjima

variantlari bilan ishlash. Gamifikatsiya (o'yinlashtirish) Quizlet, Kahoot, Wordwall kabi platformalarda maqollar asosida testlar yaratish. "Maqolni to'ldir", "Ma'nosini top", "To'g'ri/tovur maqolni belgila" kabi o'yinlar. Kross-kurikulyar yondashuv Adabiyotda maqollar, tarixda maqol bilan bog'liq voqealar, biologiyada tabiat haqidagi maqollar bilan integratsiyalashgan topshiriqlar. Loyiha va esse ishlari

"Bir maqol – bir hikoya" loyihasi: har bir o'quvchi tanlangan maqol asosida hayotiy hikoya yozadi. "Maqol so'zlaydi" esse tanlovlari. Pedagogik adabiyotlarda xalq ijodiyoti vositalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishi qayd etilgan. Masalan, mashhur pedagog V.A. Suxomlinskiy "xalq og'zaki ijodini o'quvchilar dunyoqarashini shakllantirishda eng kuchli vosita" deb ta'riflagan. Zamonaviy o'zbek pedagogikasi vakillari ham (T. Toshxo'jayev, A. Jo'raev va boshqalar) maqollarni o'quv materialiga moslashtirish zaruriyati haqida ta'kidlaydilar.

Maqollar — xalq og'zaki ijodining eng qadimiy, teran va hayotiy shakllaridan biridir. Ular qisqalik, lo'ndalik, umumlashma fikr va keskin ijtimoiy baho berish xususiyatiga ega bo'lib, ko'p hollarda hayotiy tajribaga tayangan holda voqelikni baholaydi. Maqollarning ilmiy asoslari ularning lingvistik, psixologik, pedagogik, kognitiv va sotsiomadaniy jihatlari orqali izohlanadi. 1. Lingvistik asoslar

Maqollar tilshunoslikda frazeologik birliklar sifatida o'rganiladi. Ular grammatik jihatdan barqaror, lekin semantik jihatdan ko'p qatlamli tuzilmalar hisoblanadi. Maqollarning tilshunoslikdagi o'rganilishi quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi: Semantika: Maqollar ko'p hollarda metaforik ma'no kasb etadi. "Tilingni tiy — boshing omon" maqoli bevosita emas, bilvosita ma'noga ega bo'lib, ehtiyotkorlikka undaydi. Sintaksis: Ular qisqa gap shaklida bo'lib, ko'pincha ikki bo'lakli (periodli) struktura bilan ifodalanadi. "Yomon do'st — qora dog', yaxshi do'st — charog'on yog'." Pragmatika: Maqollar nutqning ma'naviy, axloqiy yoki hissiy ta'sirini kuchaytirish vositasi sifatida xizmat qiladi.¹ Psixologik nuqtai nazardan maqollar inson ongi va xotirasiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ular orqali: Ijtimoiy norma va qadriyatlar ongga singdiriladi. Kognitiv sxemalar (hayotiy tajriba asosida shakllangan fikrlash qoliplari) hosil bo'ladi. O'quvchilarda emotsional barqarorlik, ichki motivatsiya, empatetik fikrlash rivojlanadi. Psixolog A.A. Leontyev fikricha, "maqol, matal, rivoyatlar orqali bolalar ongida axloqiy me'yorlar mustahkamlanadi, bu esa ularning fe'l-atvorini shakllantiradi". 3. Pedagogik asoslar Pedagogik nuqtai nazardan maqollar didaktik vosita sifatida quyidagi funksiyalarni bajaradi: Tarbiya vositasi: O'quvchiga axloqiy baho berishni o'rgatadi. Motivatsion rol: Dars mavzusiga mos maqollar orqali o'quvchining mavzuga qiziqishini oshiradi. Integratsion vosita: Turli fanlar (til, tarix, madaniyat, geografiya) bilan bog'lovchi elementga aylanadi.

Maqollar yordamida o'qituvchi darsni hayotiylik bilan boyitadi, mavzuni kontekstual (hayot bilan bog'liq) qiladi. Bu esa *konstruktivizm pedagogik yondashuviga* to'la mos keladi — ya'ni bilimlar shaxsiy tajriba asosida o'zlashtiriladi.² Kognitiv asoslar Kognitiv lingvistika nuqtai nazaridan maqollar inson tafakkurining modeli sifatida qaraladi. Ular ko'p hollarda: Analogik fikrlashni rivojlantiradi; Muammo va yechimni qisqa shaklda ifodalaydi; Kategorik hukmlarni ifodalab, voqealarni baholashga o'rgatadi. Masalan, "O'qigan o'qib, o'qimagan to'qib yurar" maqoli orqali bilimlilar va johillar o'rtasidagi tafovutning umumiy modeli ifodalanadi.

¹ Karimova S. *O'zbek maqollarining semantik tahlili*. — Toshkent: Fan, 2020.

² : Toshxo'jayev T. *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. — Toshkent: Fan, 2018, 4.

Maqollar millatning dunyoqarashi, axloqiy-axboriy qadriyatlari, tarixiy tajribasini aks ettiradi. Ular orqali: Madaniy identitet shakllanadi; Jamiyat qadriyatlari saqlanadi va avloddan avlodga uzatiladi; Ijtimoiy xotirani mustahkamlovchi vosita bo'lib xizmat qiladi.³

Xalq og'zaki ijodining qadimiy va sermazmun janrlaridan biri bo'lgan maqollar asrlar davomida jamiyat tafakkurining, axloqiy qadriyatlarining, mehnat, urf-odat va axloq-odob me'yorlarining ifodachisi bo'lib xizmat qilgan. Ular xalq hayoti, dunyoqarashi, ma'naviy qadriyatlari va ijtimoiy tajribasini aks ettiruvchi yuksak badiiy ifoda vositasidir. Ilmiy yondashuvda esa maqollar lingvistika, psixologiya, pedagogika, sotsiologiya va kognitiv fanlar nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Maqollarning ilmiy asoslarini aniqlash, ularning jamiyatdagi funksiyasi va zamonaviy ta'limdagi o'rni va ahamiyatini belgilab olish uchun zarurdir.

Maqollar semantik jihatdan chuqur, ko'p qatlamli va ko'pincha metaforik ifodalar hisoblanadi. Ular biror hayotiy haqiqat, tajriba yoki qadriyatni ramziy, obrazli vosita orqali ifodalaydi. Masalan:

“Yomon ko'rpa bosarmish, yaxshi ko'rpa yoqasidan tutar” — bu maqolda insonlar orasidagi munosabatlar va ulardagi nozik farqlar obrazli tarzda tasvirlanadi.

“Oltin suzilgan suvdan toymas” — inson tabiatidagi ochko'zlik va istaklarning chegarasizligi ifodalanadi.

Ko'pgina maqollar ikki qismli (periodli) strukturalardan iborat bo'lib, bu ularning muvozanatli, ritmik va esda qoluvchi bo'lishini ta'minlaydi. Misol:

“Ishlagan – topadi, yotgan – xor bo'ladi.”

Bu ikki qismli tuzilma orqali sabab-oqibat munosabatlari yoritiladi, bu esa ularni didaktik vosita sifatida kuchaytiradi.

Maqollar o'ziga xos frazeologik birliklar sifatida o'zgaruvchanlikka kam darajada ega, barqaror tuzilishga ega. Ularning mazmuni o'zgaruvchan jamiyat sharoitida ham doimiy ahamiyat kasb etadi. Bu barqarorlik ularning bilim va axloqiy me'yorlarni avloddan-avlodga yetkazuvchi vosita bo'lishini ta'minlaydi.⁴

Psixologik nuqtai nazardan maqollar shaxs tafakkuri, emotsional intelligentsiyasi va ijtimoiy-hissiy ongini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Maqollar inson ongiga bevosita, hissiy kuch bilan ta'sir qiladi. Ular qisqa, obrazli, hayotiy tajribalarga asoslangan bo'lgani sababli, psixik jarayonlarga tez singib ketadi. Bu ularning tarbiyaviy kuchini kuchaytiradi. Psixolog A.A. Leontyev ta'kidlashicha, og'zaki ijod namunalari orqali bolalar va o'smirlar ongida ijtimoiy axloq me'yorlari, harakat modellari shakllanadi. Masalan: *“Tilingni tiy – boshing omon”* — ehtiyotkorlik, o'zini tuta bilish, sabr-toqatni targ'ib qiladi.

“Katta-kichikni bilmagan, el ichida yurgan emas” — ijtimoiy ierarxiyaga bo'lgan hurmatni shakllantiradi. Maqollar orqali tarbiyalangan shaxs o'z xatti-harakatini baholay oladi, o'zini boshqalar bilan solishtirib, axloqiy mezonlar asosida o'z-o'ziga tanbeh bera oladi. Bu esa shaxsiy mas'uliyat hissining shakllanishiga olib keladi.⁵ Maqollar orqali o'quvchilarga axloqiy, ma'naviy, milliy va ijtimoiy qadriyatlar singdiriladi. Bu qadriyatlar o'z navbatida shaxsning dunyoqarashi, odob-axloqi va xulqini shakllantiradi. Misol:

“To'g'rini top – yo'ldan adashma” — haqiqatparastlik, halollikni targ'ib qiladi.

³ Jo'raev A. *Milliy qadriyatlar va pedagogika*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019.

⁴ Karimova S. (2020). *O'zbek maqollarining semantik tahlili*. Toshkent: Fan nashriyoti

⁵ Leontyev A.A. (1975). *Psixologiya i pedagogika*. Moskva: Prosvetsheniye

“Do‘st bor — senga jon fido, do‘st bor — bo‘yningda pichoq” — tanqidiy fikrlashni o‘rgatadi.

Maqollar ta‘lim jarayonida mavzuni mustahkamlash, o‘quvchilarni faollashtirish va mavzuni hayot bilan bog‘lash uchun qulay vosita bo‘lib xizmat qiladi. Tarix darsida: “O‘tgan kunlar sabog‘i ertaning najotidir.”

Adabiyotda: “Kalit ko‘p – sandiq bitta” (fikrlar xilma-xilligi haqida).

Maqollar yodda saqlanishi oson bo‘lib, o‘quvchilar bilimini mustahkamlovchi, asoslovchi yoki umumlashtiruvchi vosita sifatida foydalaniladi. Bu esa konstruktiv yondashuv prinsiplariga mos keladi.⁶ Kognitiv fanlar nuqtai nazaridan maqollar inson tafakkurining mantiqiy, ijtimoiy va emotsional tarkibiy qismlarini uyg‘un holda namoyon etadi. Maqollar inson tafakkurida doimiy bo‘lib qolgan ijtimoiy voqeliklar haqidagi umumiy tushunchalarni o‘z ichiga oladi. Ular hayot haqidagi kognitiv sxemalarni (ya‘ni tajriba asosida shakllangan fikrlash qoliplarini) shakllantiradi. Maqollar analogiyalar orqali tushuntirishga asoslangan. Bu esa murakkab fikr yoki g‘oyani soddalashtirib, oson qabul qilinishini ta‘minlaydi. Masalan: *“Ilm — chiroq, bilmaslik — qorong‘u”* — ilmni yorug‘likka qiyoslab, ongda yaqqol tasvir hosil qiladi. Maqollar shaxsda haqiqatni izlash, baholash, farqlash, mulohaza qilish, xulosa chiqarish kabi bilish faoliyatini faollashtiradi. Bu esa ularni tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi vositaga aylantiradi.⁷ Maqollar har bir xalqning o‘ziga xos urf-odatlarini, dunyoqarashi, ijtimoiy strukturasi va qadriyat tizimini aks ettiradi. Ular milliy o‘zlikni anglash vositasi sifatida xizmat qiladi. Tarixiy-hayotiy tajriba ombori hisoblanadi.

Maqollar avlodlar hayotiy tajribasining umumlashtirilgan shakli bo‘lib, ularda mehnat, urush, tinchlik, sevgi, do‘stlik kabi mavzular yuzasidan jamiyat tomonidan to‘plangan kollektiv donolik mujassam bo‘lgan. Maqollar orqali jamiyat a‘zolariga qanday yashash, qanday fikrlash, qanday qarorlar qabul qilish kerakligi o‘rgatiladi. Bu esa jamiyatning axloqiy mustahkamligini saqlab turishga xizmat qiladi.⁸

Xulosa qilib shuni aytish keakki, maqollar xalq tafakkuri mahsuli sifatida ilmiy jihatdan boy va ko‘p qirrali tahlilni talab etadigan til birliklaridir. Ular lingvistik barqarorlik, psixologik ta‘sirchanlik, pedagogik foydalilik, kognitiv kuch va sotsiomadaniy qadriyatlarni mujassam etgan murakkab ijtimoiy vositadir. Aynan shu sababli, maqollarni nafaqat badiiy yoki madaniy meros sifatida, balki ta‘lim, tarbiya, kommunikatsiya va shaxsiy taraqqiyot vositasi sifatida tizimli o‘rganish va qo‘llash zarurdir. Maqollar – bu ajdodlarimizning boy ma‘naviy merosi bo‘lib, ularni zamonaviy ta‘limga integratsiya qilish orqali o‘quvchilarga nafaqat bilim, balki qadriyatli tarbiya berish imkoniyati mavjud. Innovatsion yondashuvlar bilan an‘anaviy donolik uyg‘unlashganda, ta‘lim chuqurroq va ta‘sirchanroq bo‘ladi. Bu esa har tomonlama yetuk, milliy va zamonaviy qarashlarga ega bo‘lgan avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi. Zamonaviy ta‘lim innovatsion yondashuvlarga asoslangan holda rivojlanar ekan, unda milliy qadriyatlar, xususan maqollarning tutgan o‘rni beqiyosdir. Maqollar – bu hayot darsligi bo‘lib, ularni raqamli texnologiyalar yordamida ta‘lim jarayoniga kiritish – milliylik va zamonaviylik uyg‘unligining yorqin namunasi bo‘la oladi. Bunday integratsiya o‘quvchilarning faolligini oshirish, axloqiy dunyoqarashini shakllantirish va o‘zlikni anglashiga yordam beradi. Maqollar — xalq tafakkurining murakkab kognitiv, tilshunoslik va madaniy mexanizmlar bilan ifodalangan

⁶ Leontyev A.A. (1975). *Psixologiya i pedagogika*. Moskva: Prosveshcheniye

⁷ Lakoff G. & Johnson M. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.

⁸ Jo‘raev A. (2019). *Milliy qadriyatlar va pedagogika*. Toshkent: Ma‘naviyat.

mahsulidir. Ular nafaqat badiiy-estetik, balki ilmiy jihatdan asoslangan, chuqur psixologik va pedagogik ta'sir kuchiga ega vositadir. Shu bois, zamonaviy ta'lim jarayonida maqollardan foydalanish bevosita ta'lim sifati, tarbiya mazmuni va o'quvchining shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova, S. (2020). *O'zbek maqollarining semantik tahlili*. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Jo'raev, A. (2019). *Milliy qadriyatlar va pedagogika*. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
3. Toshxo'jayev, T. (2018). *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Nazarova, R. (2020). Til o'rgatishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish. *O'zbek tili va adabiyoti* jurnali, №4, 45–50-betlar.
5. Abdurahmonova, G. (2022). *Raqamli ta'lim metodikasi*. Toshkent: Innovatsiya.
6. Suxomlinskiy, V.A. (1985). *Yurakdan yurakka yo'l*. Toshkent: O'qituvchi.
7. Leontyev, A.A. (1975). *Psixologiya i pedagogika*. Moskva: Prosveshcheniye.
8. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
9. Hasanov, I. (2021). Maqollar – tarbiyaning kaliti. *Yosh pedagog* jurnali, №3, 33–36-betlar.
10. UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing.
11. Berdikulov, B. (2007). *O'zbek tilining frazeologik boyligi*. Toshkent: Fan.
12. Rasulov, B. (2004). *O'zbek xalq maqollari: Lug'at va izohlar*. Toshkent: Akadernashr.